

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913691>

УДК 324

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МОРДОВИИ В 2010–2020 ГГ.

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В данной статье рассматривается политическая ситуация в Мордовии в 2010-2020 годах. В этот период политическая жизнь в республике развивалась в русле тех тенденций, которые сложились за предшествующие годы. Результаты прошедших в Мордовии выборов в республиканские и общероссийские органы власти подтвердили стабильность политической системы, созданной в регионе во второй половине 1990-х годов и в первое десятилетие нынешнего века.

Ключевые слова: Мордовия, политическая ситуация, результаты выборов в 2010-2020 годы

POLITICAL SITUATION IN MORDOVIA IN 2010–2020

A.V. Sudyin,

Ph.D. (Economics), Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: This article examines the political situation in Mordovia in 2010-2020. During this period, political life in the republic developed in line with the trends that had developed over the previous years. The results of the elections to the republican and all-Russian authorities in Mordovia confirmed the stability of the political system created in the region in the second half of the 1990s and in the first decade of this century.

Keywords: Mordovia, the political situation, election results in 2010-2020

Во втором десятилетии нынешнего века политическая ситуация в Мордовии продолжала демонстрировать устойчивость и развивалась на довольно прочной основе, сложившейся в предшествующие годы. Несмотря на ряд событий в политической жизни, в том числе смену высшего должностного лица республики, Мордовия в 2010 – 2020 гг. оставалась одним из наиболее стабильных регионов Российской Федерации. Это в полной мере касалось и проводившихся в республике выборов – как региональных, так и общенациональных. Их результаты были вполне предсказуемы.

Когда В.В.Путин в 2012 году вновь, после четырехлетнего периода работы в должности премьер-министра, баллотировался на пост Президента РФ, за него в Мордовии проголосовали 87,06% избирателей, принявших участие в голосовании. Лидер КПРФ Г.А.Зюганов получил 7,23% голосов, В.В.Жириновский от ЛДПР – 2,34%, самовыдвиженец, миллиардер М.Д. Прохоров – 1,61% и С.М. Миронов от «Справедливой России» – 1,11%. По проценту голосов, отданных за В.В.Путина, Мордовия вновь вошла в число лидеров, заняв шестое место и уступив лишь Чечне, Дагестану, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Туве. В целом по России за В.В.Путина проголосовали 63,60%, за Г.А.Зюганова – 17,18%, за М.Д.Прохорова – 7,98%, за В.В.Жириновского – 6,22%, за С.М.Миронова – 3,85% избирателей, принявших участие в голосовании [1].

На следующих президентских выборах, которые, в соответствии с изменением в Конституции, состоялись через шесть лет, в марте 2018 года, Мордовия опять показала весьма неплохие для действующей власти показатели. За В.В.Путина, выдвинутого «Единой Россией» и поддержанного руководством республики, проголосовали 85,35% избирателей. За П.Н.Грудинина от КПРФ проголосовали 7,12%, за лидера ЛДПР В.В.Жириновского – 4,36%, за остальных кандидатов (С.Н.Бабурин, К.А.Собчак, М.А.Сурайкин, Б.Ю.Титов и Г.А.Явлинский), вместе взятых, – 2,42%. По проценту проголосовавших за В.В.Путина Мордовия вновь оказалась впереди большинства субъектов Российской Федерации – на десятом месте

(после Кабардино-Балкарии, Крыма, Тувы, Чечни, Дагестана, Севастополя, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецкого АО и Кемеровской области, уступив двум последним регионам лишь доли процента). Для сравнения можно отметить, что в целом по России за действующего президента проголосовали 76,69% избирателей, за кандидата от КПРФ – 11,77%, за лидера ЛДПР – 5,65% и за всех прочих кандидатов – 4,82% [2].

Весной 2012 года, неожиданно для большинства жителей Мордовии, действующий глава региона Н.И.Меркушкин ушел в отставку (за три с лишним года до истечения срока своих полномочий) и 10 мая 2012 года был назначен исполняющим обязанности руководителя Самарской области. А 12 мая того же года Самарская Губернская Дума официально утвердила его в качестве губернатора. В июне 2014 года (то есть примерно через два года, после восстановления выборов глав регионов) Н.И.Меркушкин вновь ушел в отставку для того, чтобы 14 сентября принять участие в досрочных выборах самарского губернатора. По результатам выборов (получив 91,35% голосов избирателей) он вторично стал руководителем области. Однако в сентябре 2017 года он опять досрочно ушел в отставку и был назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

В мае 2012 года Главой Мордовии, вместо Н.И.Меркушкина, стал В.Д.Волков, которого Государственное собрание (по предложению В.В.Путина) утвердило на высший пост в республике. В.Д.Волков являлся довольно опытным политиком и администратором. В период с 1990 по 1995 гг. он был председателем Комиссии Верховного Совета Республики Мордовия по вопросам капитального строительства, промышленности и строительных материалов. В начале 1995 года был назначен на должность заместителя Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия (которым стал Н. И. Меркушкин), а в сентябре того же года был назначен Председателем Правительства РМ. И эту должность он занимал вплоть до назначения на пост Главы Республики Мордовия.

2 апреля 2017 года В.Д.Волков досрочно (срок его полномочий истекал в мае) ушел в отставку и указом Президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности

руководителя региона вплоть до вступления в должность новоизбранного главы республики. 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, состоялись очередные прямые выборы главы Мордовии. В.Д.Волков принял в них участие и одержал убедительную победу.

Эти выборы прошли впервые с 2003 года. И проводились они по закону от 13 июня 2012 года «О выборах Главы Республики Мордовия». В четвертой статье данного закона говорилось: «Главой Республики Мордовия может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший на день голосования возраста 30 лет. Глава Республики Мордовия избирается сроком на пять лет. Указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня вступления в должность вновь избранного Главы Республики Мордовия. Одно и то же лицо не может замещать должность Главы Республики Мордовия более двух сроков подряд» [3].

В статьях 20 и 21, касающихся выдвижения и поддержки кандидатов на пост Главы Мордовии, указывалось: «Выдвижение кандидата производится избирательным объединением в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» после официального опубликования решения о назначении выборов Главы Республики Мордовия... В поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Республики Мордовия, выдвинутых избирательными объединениями, собираются подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Мордовия. Количество указанных подписей составляет 7 процентов от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований, предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов Главы Республики Мордовия. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, учитываются только один раз. В числе

лиц, поддержавших кандидата, должно быть 7 процентов депутатов представительных органов муниципальных районов и городского округа Саранск от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городского округа Саранск, предусмотренного уставами этих муниципальных районов и городского округа Саранск на день принятия решения о назначении выборов Главы Республики Мордовия. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городского округа Саранск» [3].

В соответствии с вышеуказанными статьями закона, Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия 9 июня 2017 года постановила, что для поддержки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Мордовия необходимо собрать от 230 до 241 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований всех уровней, в том числе от 33 до 35 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск. При этом число муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск, в которых должен быть поддержан кандидат (в которых должно быть собрано необходимое для регистрации кандидата количество достоверных подписей депутатов), должно составить не менее 18 [4].

Таким образом, любому кандидату на пост Главы Республики Мордовия необходимо было заручиться поддержкой местных представительных органов власти. Этот своеобразный муниципальный фильтр должен был отсеять случайных и несоответствующих кандидатов на высший пост в республике.

При этом каждый кандидат при регистрации должен был представить список из трех человек, один из которых, в случае избрания кандидата, становился представителем правительства региона в Совете Федерации. Перед выборами Главы Мордовии в 2017 году республиканская ЦИК зарегистрировала пять кандидатов, в поддержку которых было собрано необходимое число подписей. В их число вошли: директор МП «Горремдорстрой» П.Ф. Вельмакин, выдвинутый Партией мира и единства; временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия В.Д.Волков, выдвинутый «Единой Россией»; доцент кафедры общенаучных и технических

дисциплин Ковылкинского филиала Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Т.В. Гераськин от «Справедливой России»; президент группы компаний «ИнМедТех», кандидат экономических наук Д.В.Кузякин от КПРФ; депутат Государственного собрания Республики Мордовия Е.П.Тюрин от ЛДПР.

Итоги выборов были следующими: В.Д.Волков получил 89,19% голосов, Д.В.Кузякин – 4,18%, Е.П.Тюрин – 3,88%, Т.В. Гераськин – 1,46% и П.Ф. Вельмакин – 0,71%. Явка избирателей на выборах составила 81,96% [5]. В соответствии с результатами выборов, В.Д.Волков 19 сентября 2017 года вступил в должность Главы Республики Мордовия на новый пятилетний срок.

А 20 сентября 2017 года, согласно указу В.Д. Волкова, представителем Правительства РМ в Совете Федерации (на срок до сентября 2022 года) стал С.И. Кисляк, прежде работавший на посту чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в США (а до того бывший заместителем министра иностранных дел). Он получил широкую известность в связи с направленной против него кампанией в американских СМИ, бездоказательно обвинявших его во «вмешательстве в президентские выборы» в Соединенных Штатах. В Совете Федерации С.И.Кисляк стал первым заместителем председателя Комитета по международным делам.

Вторым представителем Республики Мордовия в Совете Федерации с на период с декабря 2004 года по сентябрь 2021 года стал бывший генеральный директор ОАО «Лисма» В.В.Литюшкин, полномочия которого были подтверждены в 2008, 2011 и 2016 гг. Он представлял законодательный орган власти Мордовии – Государственное Собрание и являлся членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

На следующих выборах в Госдуму, состоявшихся в 2011 году, сохранялся 7-процентный барьер, и сами выборы также проводились по партийным спискам в едином общедоказательном округе. По явке избирателей (94,26%) Мордовия вошла в тройку лидеров, уступив лишь Чечне и Кабардино-Балкарии. А по проценту проголосовавших за «Единую Россию» (91,62%) она вообще заняла второе место (после Чечни). Для сравнения можно отметить, что в соседней Чувашии за «Единую Россию» проголосовали 43,4%, в Ульяновской области –

43,6%, в Нижегородской области – 45,0%, а в Рязанской области – вообще лишь 39,8%. За КПРФ в Республике Мордовия проголосовали 4,54% избирателей, участвовавших в выборах, за ЛДПР – 1,54%, за «Справедливую Россию» – 1,29% и за остальные партии, допущенные к выборам («Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело»), в сумме – 0,54%. В целом по Российской Федерации за «Единую Россию», согласно официальным данным, проголосовали 49,31%, за КПРФ – 19,19%, за «Справедливую Россию» – 13,21%, за ЛДПР – 11,68% и за прочие три партии, вместе взятые, – 5,0% [6].

Итоги думских выборов в 2011 году вызвали критику со стороны оппозиционных партий и общественных движений, обвинявших власти в злоупотреблениях на выборах и фальсификации их результатов. В Мордовии с наиболее резкой критикой выступили местные коммунисты. От имени КПРФ была даже направлена жалоба в Европейский суд по правам человека, касающаяся состоявшихся в республике выборов. Авторы жалобы указали на многочисленные нарушения законодательства, зафиксированные представителями партии КПРФ как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Коммунисты ссылались на незаконную агитацию в пользу кандидатов от «Единой России» в СМИ и на препятствия работе наблюдателей на избирательных участках. Кроме того, коммунисты заявили о расхождении данных в пользу «Единой России» между копиями протоколов, полученных наблюдателями на участках, и официальными итогами голосования. По мнению Мордовского республиканского комитета КПРФ, общее число нарушений на выборах, состоявшихся в республике 4 декабря 2011 года, составило более 3 тысяч [7].

Следующие выборы в Государственную Думу, в 2016 году, прошли более спокойно, хотя и тогда не обошлось без протестов со стороны оппозиции. Эти выборы состоялись в единый день голосования, 18 сентября. Согласно закону, принятому в феврале 2016 года, была восстановлена смешанная система выборов – половина Госдумы выбиралась в едином федеральном округе по партийным спискам, а вторая половина – в одномандатных округах. При этом «проходной балл» был снижен с семи до пяти процентов.

По результатам выборов Мордовия вновь оказалась среди лидеров по явке избирателей и по проценту проголосовавших за

«Единую Россию», хотя оба этих показателя в республике были несколько ниже, чем в 2011 году. Так, явка составила 82,9% и была меньше, чем в семи регионах России (среди них – пять республик Северного Кавказа, а также Тува и Кемеровская область). «Единая Россия» в Мордовии получила 84,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что по-прежнему было больше, чем в соседних с республикой регионах (например, в Чувашии за «Единую Россию» проголосовали 50,92%, в Нижегородской области – 58,15%, в Ульяновской области – 48,46%). По данному показателю Мордовия заняла четвертое место в Российской Федерации, уступив лишь Чечне, Дагестану и Татарстану (опередившему Мордовию среди регионов Приволжского федерального округа). Общие результаты голосования в Мордовии были следующими: второе место, после «Единой России», заняла ЛДПР (с 5,19% голосов), третье – КПРФ (5,16%), четвертое – «Справедливая Россия» (2,49%). Прочие 10 партий («Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Патриоты России», «Партия Роста», «Партия народной свободы», «Зеленые», «Гражданская платформа», «Гражданская сила») в сумме получили 2,31% голосов [8].

В целом по Российской Федерации за «Единую Россию» проголосовали 54,19% избирателей, принявших участие в голосовании. КПРФ получила 13,34% голосов, ЛДПР – 13,14%, «Справедливая Россия» – 6,23%. Прочие партии, вместе взятые, получили 11,23% [9]. По результатам выборов в общефедеральном округе (по партийным спискам) в Госдуму прошли 140 кандидатов от «Единой России», 35 от КПРФ, 34 от ЛДПР и 16 от «Справедливой России». По результатам выборов одномандатных округов «Единая Россия» получила еще 203 мандата, КПРФ и «Справедливая Россия» – еще по 7 мандатов и ЛДПР – еще 5 мандатов. Таким образом, «Единая Россия» получила в Госдуме 343 места из 450 (то есть 76,22%), КПРФ – 42 (9,33%), ЛДПР – 39 (8,67%) и «Справедливая Россия» – 23 места (5,11%). Еще по одному мандату получили «Родина» и «Гражданская платформа», не прошедшие в Думу по партийным спискам. И один мандат получил беспартийный самовыдвиженец.

В число депутатов Государственной думы вошли четыре представителя Мордовии: А.В.Воробьев, В.И.Пискарев, С.В.Чиндякин (прошедшие по партийным спискам «Единой России»)

и В.Б.Ефимов (также от «Единой России»), победивший в одномандатном округе с результатом 81,8%. Его соперники – Д.В.Кузякин от КПРФ и Е.П.Тюрин от ЛДПР – получили, соответственно, 4,7% и 5,1% голосов [9]. В Государственной Думе VII созыва В.И.Пискарёв, бывший 1-й заместитель Следственного комитета Российской Федерации, возглавил Комитет по безопасности и противодействию коррупции. В.Б.Ефимов, бывший министр транспорта России, стал 1-м заместителем Комитета по транспорту и строительству. А.В.Воробьев вошел в Комитет по аграрным вопросам, а С.В.Чиндякин – в Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Если в Государственной Думе все депутаты от Мордовии вошли во фракцию «Единой России», то в Государственном Собрании Республики Мордовия присутствовало небольшое количество депутатов от других партий или независимых кандидатов (при том, что депутаты от «Единой России» всегда составляли подавляющее большинство). Как уже отмечалось выше, по результатам выборов, состоявшихся в 2003 году, в Государственное Собрание III созыва, состоявшее из 48 депутатов, вошли 45 депутатов от «Единой России». Результаты следующих выборов, проведенных в 2007 году, были похожими: «Единая Россия» получила 42 депутатских мандата, КПРФ и АПР (Аграрная партия России) – по 2 мандата, и еще два мандата достались самовыдвиженцам. 34 депутата из 45 были выбраны повторно.

14 депутатских мест в Государственном Собрании IV созыва (то есть 29,2% от общего числа депутатов) получили руководители предприятий, 16 (33,3%) – представители науки и образования, 5 мест (10,4%) – работники здравоохранения. Все 48 депутатов имели высшее образование, а шестеро – ученую степень доктора или кандидата наук. На постоянной основе в Государственном Собрании стали работать 7 депутатов. Остальные – на непостоянной основе [10].

Выборы депутатов Госсобрания V созыва, состоявшиеся в 2011 году, показали следующие результаты: 44 депутатских места получила «Единая Россия» (23 – по единому республиканскому округу и 21 – по одномандатным округам); 1 место – КПРФ (по республиканскому округу); 3 места достались независимым кандидатам, победившим в одномандатных округах [11]. Кроме

региональных отделений «Единой России» и КПРФ, в выборах по республиканскому округу участвовало и местное отделение ЛДПР, которое, однако, не получило ни одного депутатского места.

Особенностью нового состава Государственного Собрания было то, что в нем сократилось число чиновников разного уровня и выросло число представителей деловых кругов. Среди депутатов (на момент избрания) 54,2% (то есть 26 человек) были руководителями предприятий всех форм собственности, 14,6% (7 депутатов) были представителями науки и образования, 10,4% (5 депутатов) – работниками здравоохранения, 20,8% (10 депутатов) – представителями других сфер деятельности. 46 из 48 депутатов имели высшее образование, из них 15 – ученую степень доктора или кандидата наук, 2 – среднее профессиональное образование. 26 избранных депутатов входили в состав Госсобрания прошлого созыва [12].

В декабре 2011 года Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия V созыва стал В.В.Чибиркин, сменивший В.В.Конакова, который занимал данный пост около двух лет, после того как скончался В.А.Кечкин, бессменно возглавлявший парламент Мордовии с октября 1995 года.

В.В.Чибиркин сохранил пост Председателя Госсобрания и после новых выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года (как и прежде, одновременно с выборами в Государственную Думу). По результатам этих выборов, «Единая Россия» получила в мордовском парламенте 45 мест. КПРФ и ЛДПР – по одному месту. Одно место досталось независимому кандидату.

Выборы снова прошли по смешанной системе: 24 депутата были избраны в едином республиканском округе (по партийным спискам) и 24 – в одномандатных округах. Проходной барьер в республиканском округе составил 5%. Для регистрации партийных списков партии, желавшие принять участие в выборах, должны были собрать подписи в количестве, не меньшем, чем 0,5% от общего числа избирателей в республике (которое на 1 января 2016 года составило 643 тыс. человек). По результатам сбора подписей ЦИК Мордовии зарегистрировала для участия в выборах по республиканскому округу пять партий: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и партию «Великое Отечество». Партия «Коммунисты

России» не была зарегистрирована, поскольку более 10% подписей, собранных в ее поддержку, были признаны недействительными.

Результаты выборов в республиканском округе был следующим: «Единая Россия» получила 83,70% голосов (22 депутатских мандата); КПРФ – 6,21% (1 мандат); ЛДПР – 5,85% (1 мандат). «Справедливая Россия» и «Великое Отечество» получили, соответственно, 2,97% и 0,63% голосов (то есть меньше 5-процентного барьера) и не прошли в Госсобрание [13].

В одномандатных округах каждый кандидат должен был собрать в свою поддержку подписи не менее, чем трех процентов избирателей, зарегистрированных в данном округе. Кандидаты могли выдвигаться как от партий, так и самостоятельно. По результатам выборов в одномандатных округах «Единая Россия» получила еще 23 депутатских мандата, и один мандат достался независимому кандидату-самовыдвиженцу [14].

Из 48 депутатов Государственного Собрания VI созыва 23 были вновь избранными. Таким образом, пропорция между «новичками» и «старожилами» в мордовском парламенте оказалась почти равной. Среди депутатов, как и прежде, оказалось немало хозяйственных руководителей. Но были и представители других – самых разных – профессий и социальных слоев. Председатель Государственного Собрания В.В.Чибиркин охарактеризовал его состав следующим образом: «Здесь есть руководители промышленных предприятий и сельхозфирм, рабочие, сельхозпроизводители, строители, представители образования, здравоохранения, работники малого бизнеса. Все, как правило, профессионалы своего дела. Которые могут решать вопросы в своей отрасли и предлагать решения проблем других сфер» [15].

Результаты выборов, проведенных в Мордовии в период с 2000 по 2020 гг., были вполне предсказуемы. Правда, они неоднократно оспаривались проигравшими на них партиями и общественными движениями. Но при этом надо отметить, что официальные итоги этих выборов в основном соответствовали результатам опросов общественного мнения [16].

Список литературы

- [1] Выборы Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. Сводная таблица результатов выборов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100031793509&vrn=100100031793505®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100031793509&type=227 (дата обращения: 05.01.2024).
- [2] Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018. Сводная таблица результатов выборов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100084849066&vrn=100100084849062&global=1&sub_region=0&vibid=100100084849066&type=227 (дата обращения: 05.01.2024).
- [3] Закон Республики Мордовия от 13 июня 2012 г. N 42-3 «О выборах Главы Республики Мордовия» // Известия Мордовии. Саранск, 13.06.2012.
- [4] Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия. Постановление № 7/116-6 «О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Мордовия, необходимом для поддержки выдвижения кандидатов на должность Главы Республики Мордовия» // Известия Мордовии. Саранск, 09.06.2017.
- [5] Выборы Главы Республики Мордовия 10 сентября 2017. Сводная таблица результатов выборов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mordov.vybory.izbirkom.ru/region/region/mordov?action=show&root=1&tvd=2132000853373&vrn=2132000853369®ion=13&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=2132000853373&type=222 (дата обращения: 05.01.2024).
- [6] Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04.12.2011. Сводная таблица итогов голосования во федеральном избирательном округе [Электронный ресурс]. – URL: www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299®ion=0&global=1&sub_reg (дата обращения: 05.01.2024).

[7] Сайт «MordovMedia.ru» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mordovmedia.ru/news/politics/item/19826> (дата обращения: 05.01.2024).

[8] РИА-Новости. Выборы в Госдуму – 2016 (Мордовия) [Электронный ресурс]. – URL: <https://ria.ru/infografika/20160918/1476912507.html#/region/r-13> (дата обращения: 05.01.2024).

[9] РИА-Новости. Выборы в Госдуму – 2016 [Электронный ресурс]. – URL: <https://ria.ru/infografika/20160918/1476912507.html#/summary> (дата обращения: 05.01.2024).

[10] Терешина Т. Государственное собрание Республики Мордовии 4-го созыва 12 декабря провело первую сессию / Т. Терешина, О. Ключева // Известия Мордовии. Саранск, 12.12.2007.

[11] Кого избрали в Госсобрание // Вечерний Саранск (еженедельник), 14.12.2011; Карандашова С.А. Анализ выборов в Государственное Собрание Республики Мордовия от 4 декабря 2011 года [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Карандашова-Мордовия-2011.pdf> (дата обращения: 05.01.2024).

[12] Официальный сайт Государственного Собрания Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gsrn.ru/about-gs/history/history.php> (дата обращения: 05.01.2024).

[13] ЦИК Российской Федерации. Выборы в Государственное Собрание Республики Мордовия 18 сентября 2016 года. Сводная таблица результатов по единому округу [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mordov.vybory.izbirkom.ru/region/mordov?action=show&root=1&tvd=2132000677166&vrn=2132000677161®ion=13&global=&sub_region=0&prver=2&pronetvd=1&vibid=2132000677166&type=381 (дата обращения: 05.01.2024).

[14] Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва 18 сентября 2016 года. Электоральная статистика. Саранск: ЦИК Мордовии, 2016, 209 с.

[15] Михайлевич С. На первой сессии Госсобрания Мордовии шестого созыва были решены организационные вопросы относительно структуры парламента / С. Михайлевич // Региональное информационное агентство «ИНФО-РМ». Саранск, 29.09.2016.

[16] См: Лимкина Н.А. Политические настроения населения в Республике Мордовия // Трансформация социальных отношений в региональном социуме. VI Сухаревские чтения. – Саранск: Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». – 2016. 119-122 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Elections of the President of the Russian Federation on March 4, 2012. Summary table of election results [Electronic resource]. – URL: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvд=100100031793509&vrn=100100031793505®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100031793509&type=227 (date of access: 05.01. 2024).

[2] Elections of the President of the Russian Federation on March 18, 2018. Summary table of election results [Electronic resource]. – URL: http://www.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvд=100100084849066&vrn=100100084849062&global=1&sub_region=0&vibid=100100084849066&type=227 (access date: 01/05/2024).

[3] Law of the Republic of Mordovia of June 13, 2012 N 42-Z “On the election of the Head of the Republic of Mordovia” // News of Mordovia. Saransk, 06/13/2012.

[4] Central Election Commission of the Republic of Mordovia. Resolution No. 7/116-6 “On the number of signatures of deputies of representative bodies of municipalities of the Republic of Mordovia, necessary to support the nomination of candidates for the position of Head of the Republic of Mordovia” // Izvestia of Mordovia. Saransk, 06/09/2017.

[5] Election of the Head of the Republic of Mordovia on September 10, 2017. Summary table of election results [Electronic resource]. – URL: http://www.mordov.vybory.izbirkom.ru/region/region/mordov?action=show&root=1&tvд=2132000853373&vrn=2132000853369®ion=13&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=2132000853373&type=222 (date of access: 01/05/2024).

[6] Election of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the sixth convocation 12/04/2011. Summary table of voting results in the federal electoral district [Electronic resource].

– URL: www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100028713304&vrn=100100028713299®ion=0&global=1&sub_reg (date of access: 01/05/2024).

[7] Website “MordovMedia.ru” [Electronic resource]. – URL: <http://www.mordovmedia.ru/news/politics/item/19826> (access date: 01/05/2024).

[8] RIA-Novosti. State Duma elections – 2016 (Mordovia) [Electronic resource]. – URL: <https://ria.ru/infografika/20160918/1476912507.html#/region/r-13> (date of access: 01/05/2024).

[9] RIA-Novosti. Elections to the State Duma – 2016 [Electronic resource]. – URL: <https://ria.ru/infografika/20160918/1476912507.html#/summary> (access date: 01/05/2024).

[10] Tereshina T. The State Assembly of the Republic of Mordovia of the 4th convocation held its first session on December 12 / T. Tereshina, O. Klyueva // News of Mordovia. Saransk, 12.12.2007.

[11] Who was elected to the State Assembly // Evening Saransk (weekly), 12/14/2011; Karandashova S.A. Analysis of elections to the State Assembly of the Republic of Mordovia on December 4, 2011 [Electronic resource]. – URL: <http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Karandashova-Mordovia-2011.pdf> (access date: 01/05/2024).

[12] Official website of the State Assembly of the Republic of Mordovia [Electronic resource]. – URL: <http://www.gsm.ru/about-gs/history/history.php> (access date: 01/05/2024).

[13] Central Election Commission of the Russian Federation. Elections to the State Assembly of the Republic of Mordovia on September 18, 2016. Summary table of results for a single district [Electronic resource]. – URL: http://www.mordov.vybory.izbirkom.ru/region/mordov?action=show&root=1&tvd=2132000677166&vrn=2132000677161®ion=13&global=&sub_region=0&prver=2&pronetvd=1&vibid=2132000677166&type=381 (date of access: 05.01. 2024).

[14] Elections of deputies to the State Assembly of the Republic of Mordovia of the sixth convocation on September 18, 2016. Electoral statistics. Saransk: Central Election Commission of Mordovia, 2016, 209 p.

[15] Mikhailevich S. At the first session of the State Assembly of Mordovia of the sixth convocation, organizational issues regarding the structure of parliament were resolved / S. Mikhailevich // Regional information agency “INFO-RM”. Saransk, 09.29.2016.

[16] See: Limkina N.A. Political sentiments of the population in the Republic of Mordovia // Transformation of social relations in regional society. VI Sukharev readings. – Saransk: State government institution of the Republic of Mordovia “Scientific Center for Socio-Economic Monitoring”. – 2016. 119-122 p.

© А.В. Судьин, 2024

Поступила в редакцию 12.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Судьин А.В. Политическая ситуация в Мордовии в 2010-2020 гг. // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 136-151. URL: <https://ip-journal.ru/>